

MEDICAL SCIENCES

PAGES OF THE HISTORY OF GENERAL ANESTHESIA. PART 5

Stolyarenko P.

PhD, assistant professor of the Chair of maxillofacial surgery and dentistry Samara State Medical University, Russia, Samara

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОБЩЕЙ АНЕСТЕЗИИ. ЧАСТЬ 5

Столяренко П.Ю.

кандидат медицинских наук, доцент кафедры челюстно-лицевой хирургии и стоматологии Самарского государственного медицинского университета, Россия, Самара

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8298-6947>

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10451726>

Abstract

The fifth part of a series of articles of the history of anesthesia devoted to a description of the public demonstration of ether anesthesia at the Massachusetts General Hospital. On November 12, 1846, Jackson and Morton were granted a patent for "Improvement of surgical operations" for 14 years. The majority of physicians have chosen to make extensive use of ether anesthesia without regard to the patent. Many private physicians in Europe began to do the same. The role of surgeons John Collins Warren, George Hayward, Crawford Long, and Henry Bigelow in the development of anesthesia in surgery is noted. Rare documents and illustrations are included. Part 1 was published in DSJ No. 73, Part 2 – in DSJ No. 76, Part 3 – in DSJ No. 77, Part 4 – in DSJ No. 78. To be continued.

Аннотация

Пятая часть цикла статей по истории наркоза посвящена описанию публичной демонстрации наркоза эфиром в Массачусетской больнице общей практики. 12 ноября 1846 года Джексону и Мортону был выдан патент «Усовершенствование хирургических операций» на 14 лет. Громадное большинство врачей предпочло широко пользоваться эфирными наркозами, не считаясь с патентом. То же стали делать и многие частные врачи в Европе. Отмечена роль хирургов Джона Коллинза Уоррена, Джорджа Хейуорда, Кроуфорда Лонга, Генри Бигелоу в развитии обезболивания в хирургии. Приведены редкие документы и иллюстрации. 1 часть опубликована в DSJ № 73, 2 часть – в DSJ № 76, 3 часть – в DSJ № 77, 4 часть – в DSJ № 78. Продолжение следует.

Keywords: history of anesthesia, ether, William Thomas Green Morton, Crawford Williamson Long, Henry Jacob Bigelow.

Ключевые слова: история наркоза, эфир, Уильям Томас Грин Мортон, Кроуфорд Лонг, Генри Джейкоб Бигелоу.

ДАНТИСТ МОРТОН

В истории болезни Эдварда Джилберта Эббота сделана такая запись:

«Джилберт Эббот, возраст 20 лет; живописец; холост; врожденная опухоль под челюстью слева. Она занимает всё пространство спереди шеи, доходя кнутри до средней линии, снаружи – до края челюсти, книзу – до уровня адамова яблока и фронтально, постепенно суживаясь, до уровня челюсти; с кожными покровами не спаяна; кожа мягкая и естественной окраски; опухоль однородно мягкая, кроме центра, где можно прощупать небольшой плотный узел, соответствующий по величине и по положению подчелюстной железе; при сдавлении опухоль исчезает, но, очевидно, скорее, за счет смещения, чем опорожнения.

Край нижней челюсти может быть прощупан сквозь опухоль и кажется неровным. При исследовании внутри рта находят мягкую ровную

опухоль, полуокружность коей диаметром около пяти линий, багрового цвета на левой доле языка, не доходя около дюйма до кончика. Эта часть органа спереди и под опухолью имеет темно-пурпурную окраску. Опухоль опорожняется при слабом давлении, но наполняется снова в 1-2 секунды, если одновременно не производится давление на наружную опухоль.

На расстоянии пяти линий от угла рта справа нижняя губа имеет багровую окраску. Это представляется продолжением той же каймы, которая распространяется от угла челюсти на правую сторону примерно до уровня нижних зубов; она около четырех линий шириной и слегка приподнята; ее цвет, по-видимому, определяется меленькими крапинками, вроде грануляций, багрового цвета, расположенных на нормальной слизистой оболочке.

Случай этот замечателен в анналах хирургии. Это была первая хирургическая операция, произведенная под воздействием эфира. К доктору Уоррену обратился дантист Мортон с просьбой испробовать ингаляцию жидкости, которая, как он говорил, эффективно предотвращала боли во время операций на зубах. Уоррен, убедившись сам в том, что вдыхание жидкости безвредно, согласился применить ее, когда представится случай. Так как такового не представилось в течение одного или двух дней в частной практике, он решил применить это на данном больном.

До того, как началась операция, было потеряно некоторое количество времени на ожидание Мортон и, в конце концов, решили, что он вообще не появится. Наконец он прибыл и объяснил свое опоздание приготовлением наркозного аппарата, который состоял из трубки, соединенной со стеклянным шаром. Через четыре или пять минут после начала вдыханий больной, как казалось, заснул, и операция была выполнена.

К удивлению доктора Уоррена, и других присутствовавших, больной не вырывался, не кричал, но во время выделения вен двигал ногами и произносил необычайные звуки, и эти движения, казалось, указывали на наличие болей; но, когда восстановилось сознание, больной сказал, что он не испытал никаких болей, а лишь ощущение, подобное поскабливанию тупым инструментом.

Результаты этой операции побудили к повторению применения эфира в других случаях, и в немногие дни его успех был установлен. Он начал применяться в каждой значительной операции в городе Бостоне и в его окружности» [1].

Рис. 1. George Hayward (1791–1863). Фотография примерно 1860 года. Фотографическое ателье F.L. Lay's. Harvard County Library [3]

На следующий день, 17 октября 1846 года, там же, доктор Джордж Хейуорд (рис. 1) произвел вторую публичную хирургическую операцию под эфирным наркозом: удаление большой жировой

Такова запись в официальной «истории болезни». Можно процитировать и запись самого Уоррена об этой знаменитой операции:

«16 октября, когда больной был приготовлен для операции, к его рту приблизительно на три минуты был приставлен доктором Мртоном аппарат, после чего больной впал в состояние нечувствительности. Я немедленно сделал разрез длиной около трех дюймов через кожу шеи и начал рассечение вдоль важных нервов и кровеносных сосудов, больной на боль не реагировал. Вскоре после этого он начал бессвязно говорить, и, казалось, находился в возбужденном состоянии в продолжение операции. Будучи спрошен тотчас после этого, сильно ли он страдал, он сказал, что чувствовал, будто ему царапают шею, но впоследствии, когда я его расспрашивал, он утверждал, что в то время он не испытывал боли, хотя и сознавал, что операция совершается» [2].

Необходимо осознать важную роль самого Джона Коллинза Уоррена в том, что с 16 октября 1846 г. началась эра анестезии. Ответственность за проведение общественной демонстрации эфирного наркоза на серьезной операции взял на себя именно он. Уоррен рисковал, приглашая никому не известного дантиста (а Мортон и был всего лишь дантистом, не имевшим права заниматься чем-нибудь другим, кроме лечения зубов), чтобы провести наркоз секретным средством (в эфир добавили померанцевое масло, чтобы замаскировать известный многим запах эфира). Тем более, что в 1845 г. здесь же потерпел неудачу Гораций Уэллс, пытаясь выполнить безболезненно удаление зуба, давая вдыхать больному закись азота.

опухоли на плече. Наркотизатором был, разумеется, сам Мортон. Успех был полный: больная не проявила никаких признаков боли, за исключением самых последних минут, когда изредка она стонала, но, проснувшись, сказала, что это было вследствие

тяжелого снавидения [1]. Затем Хейуорд выполнил первую крупную ампутацию нижней конечности [3]. Сомнений не оставалось; в хирургии оказалась разрешенной одна из главных проблем – нечувствительность при операциях. Надо было как

можно шире оповестить хирургов и распространить это благодеяние. Именно так понимали дело Уоррен, Бигелоу, Хейуорд и другие врачи Массачусетской больницы общей практики (MGH). Это был их моральный долг, этого безоговорочно требовала нормальная врачебная этика.

Рис. 2. Первое фотографическое изображение демонстрации Мортоном наркоза эфиром (1846). Зарегистрировано в дагеротипе приблизительно через шесть месяцев после события в 1847 году Альбертом Сандсом Сутуортом (Albert Sands Southworth) и Джозефом Джонсоном Хоесом (Josiah Johnson Hawes)

Эта интересная фотография (рис. 2) была сделана, по всей видимости, в MGH, спустя некоторое время после успешной публичной демонстрации

У.Т. Г. Мортонем эфирного наркоза. Мортон (в жилете), на заднем плане снимка, уже, находясь в лучах славы первооткрывателя эфирного наркоза, инструктирует одного из коллег, как надо проводить наркоз. Дж.К. Уоррен в правом нижнем углу снимка (руки расположены на бедре пациента). Возможно, этот снимок относится к событиям 7 ноября 1846 года, когда хирург MGH Джордж Хейуорд произвел ампутацию нижней конечности и резекцию нижней челюсти под эфирным наркозом. Это были третья и четвертая, официально документированные операции, на которых дантист Уильям Томас Грин Мортон присутствовал в качестве «анестезиолога».

ПАТЕНТ НА ОТКРЫТИЕ АНЕСТЕЗИИ

Когда выяснилось, что Мортон решил взять официальный патент на свое открытие для монопольной коммерческой эксплуатации его, то для обеих сторон создалось весьма стеснительное положение. Открыть Уоррену и его ассистентам химический состав своего средства и отдать его для всеобщего применения в больницах означало для Мортона добровольно и полностью отказаться от права на все финансовые преимущества авторства. Для 27-летнего дантиста, воспитанного и строившего все расчеты на успех в личном изобретательстве,

подобная необходимость обнаружения своего открытия рисовалась как вопиющая несправедливость и как отрицание его права на плоды стольких трудов, бессонных ночей и прямого риска. Положение Уоррена тоже было трудным. Согласиться на широкое систематическое применение засекреченного и патентованного наркотического средства, на которое заявлена монополия, он, конечно, не мог, особенно в официальной обстановке крупной городской больницы и университетских клиник. Но естественное моральное чувство не могло уже позволить Уоррену отказываться от замечательного способа обезболивания при операциях, поскольку ныне такое средство имелось, и сам Уоррен в этом смог твердо убедиться. Отныне было бы неоправданной жестокостью оперировать своих больных без наркоза, если можно надежно избавиться их от страданий. Более того, врачебная этика и моральный долг обязывали Уоррена не только не делать секрета, - но, наоборот, как можно скорее и шире оповестить всех хирургов о чудодейственных свойствах нового открытия, дабы устранить ненужные человеческие страдания при операциях. Мортон, разумеется, был чрезвычайно озадачен тем оборотом, который принимало его дело, но отказаться от поддержки и апробации столь видного хирурга и крупного учреждения он все же не мог. Мортон согласился назвать состав своего средства и оказывать содействие для применения его в больницах и

благотворительных лечебных учреждениях страны. 30 октября Мортон запросил у Уоррена список этих учреждений [1]. Но затруднительность положения Мортон усугублялась еще одним обстоятельством. Дело в том, что патент на наркозы эфиром Мортон имел не один, а в соавторстве с Джексоном. Случилось это так.

Вечером 30 сентября Мортон водил своего пациента Эбена Фроста в редакцию газеты как свидетеля и живой объект произведенного безболезненного удаления зуба. А утром 1 октября он уже стоял на крыльце Бюро патентов, поджидая, когда Ричард Эдди (Richard H. Eddy) откроет эту контору. Мортон сделал в Бюро патентов заявку на изобретение. Хотя в Бостоне в то время было 78 тысяч жителей, и он считался четвертым по величине городом США, всё же он был достаточно тесен, чтобы слухи и необычайные известия быстро распространялись. И то, что знал чиновник-юрист Эдди, в тот же день узнали многие, в том числе и химик Чарльз Томас Джексон. Последний никак не мог быть заподозрен в особой скромности и каждому из приходивших к нему за последней новостью он рассказывал, что никогда бы Мортон не сделал этого открытия, если бы не его, Джексона, советы и указания. Однако, когда юрист Эдди рассказал ему о заявке Мортон на патент и посоветовал Джексону потребовать у Мортон выкуп, Джексон решительно отказался, заявляя, что эфирные наркозы чрезвычайно опасны, что они могут вызвать асфиксию и даже смерть. Джексон явно боялся, что начнутся смертельные случаи, и он будет причастен к столь опасному и скандальному изобретению: но, когда к голосу юриста Эдди присоединились голоса других горожан о тех колоссальных барышах, которые, несомненно, потекут теперь в карман Мортон, Джексон не смог устоять и написал ему следующее письмо:

«Я слышал от Эдди, что Ваши дела с эфиром идут хорошо. Вы сможете сделать хорошие барыши из патента, а так как мой совет оказался Вам полезным, Вы должны выдать мне некоторую компенсацию. Я бы думал 500 долларов. За эту сумму я готов отказаться от всех моих прав и от каких-либо жалоб на приоритет в изобретении» [2].

Мортон был удивлен, но, зная характер Джексона и его страсть к сутяжничеству, он согласился, чтобы без помех развивать свое открытие. На следующий день Джексон первым пришел в контору к Эдди, чтобы составить и подписать формальный договор об отступном. Но тут Эдди опять заявил, что было бы безумием со стороны Джексона примириться на столь незначительном единовременном откупе в 500 долларов, и советовал ему потребовать 10% дохода с патента. Джексон колебался.

Конечно, не по этическим мотивам или вследствие избытка благородства. Даже не из страха, что тогда Мортон вовсе откажется делиться, нет, с Мортон он сумеет вновь сторговаться. Джексона пугало то, что занимаемое им общественное положение и его роль в научных кругах сильно поколеблются от прямого участия в патенте на «секретное средство». Как бы его не исключили из членов Массачусетского медицинского общества! Уж не лучше ли помириться на однократной взятке и навсегда разделиться с этим? Тем временем явился Мортон с двумя свидетелями, готовыми подписать договор. Джексон стал придумывать всевозможные отговорки для перенесения дела на следующий день. А по пути домой он выпытывал мнение Огастеса Эддисона Гулда о своих опасениях. Гулд усомнился в том, что Джексона смогут исключить из Медицинского общества за участие в патенте, ссылаясь на то, что уставы научных обществ весьма растяжимы. Тогда Джексон вернулся обратно и поручил юристу известить Мортон о своем требовании 10% дохода. Разумеется, Мортон чрезвычайно рассердился, протестовал и справедливо указывал, что он только консультировался у Джексона как у опытного химика. Тогда Эдди как юрист стал уверять Мортон, что это то же самое и что лучше бы ему, Мортону, согласиться на участие Джексона в патенте, даже если последний и не имеет вполне законного права. Эдди стал рассказывать Мортону всевозможные случаи оспаривания патентов и полного провала таких предприятий из-за споров о приоритете. По словам Эдди, протест Джексона мог не только надолго задержать формальную выдачу патента Мортону, но даже сорвать всё дело [2].

Мортон побежал советоваться с Гулдом. Тот тоже посоветовал ему не затевать тяжбу с Джексон, а, наоборот, воспользоваться авторитетным именем этого химика, чтобы облегчить оформление патента в казенных инстанциях. И Мортон согласился. Бумаги были составлены 27 октября, а 12 ноября 1846 года выдан патент под названием «Усовершенствование хирургических операций» на 14 лет (рис. 3). В патенте написано: *«...Насколько нам известно, до нашего открытия никогда не было известно, что вдыхание таких паров (особенно паров серного эфира) может вызвать нечувствительность к боли или такое состояние спокойствия нервной деятельности, которое делает человека или животное неспособным в значительной степени, если не полностью, испытывать боль, находясь под действием ножа... Это наше открытие, и сочетание его с любой хирургической операцией или применение к ней с целью облегчения страданий животных... составляет наше изобретение» [2].*

Рис. 3. Патент на изобретение эфирного наркоза No.4818, выданный на имя Джексона и Мортон

Рис. 4. Oliver Wendell Holmes (1809–1894). Изображение неизвестного художника

В этом же месяце Мортон получил письмо от Оливера Венделла Холмса (рис. 4), поэта и автора многих очерков и новелл, профессора анатомии и физиологии Гарвардской медицинской школы:

«Доктору Мортону. Бостон, 21 ноября 1846 г, Дорогой сэр!

Каждому хочется принять участие в большом открытии. Я хочу дать Вам мысль о названии, которое можно дать состоянию больного и применяемому средству.

Состояние, я думаю, должно быть названо анестезия (anaesthesia). Это означает нечувствительность, главным образом, как это применяют Ланней и Куллен к объектам осязания. Прилагательное будет анестетический. Таким образом, мы можем сказать «состояние анестезии» или «анстетическое состояние». Применяющиеся средства правильно назвать «антистетические агенты». Впрочем, может быть довольно сказать «анстетическое средство», но это допускает возражение.

Слова antineuric, aneuric, neuroleptic, neurolepsia, neurostasis кажутся слишком анатомическими, тогда как изменения являются физиологическими. Я предлагаю это на рассмотрение. Я бы ... посоветовался с каким-нибудь опытным ученым, например, с президентом Эвереттом или доктором Бигелоу-старшим, прежде чем утвердить названия, которые будут повторяться устами всех цивилизованных наций человечества.

Вы можете обдумать эти слова, которые я Вам предлагаю для рассмотрения, но могут оказаться и другие более подходящие и приятные.

*С полным уважением к Вам,
О.У. Холмс» [2].*

Так появилось название для нового открытия. Официальный научный доклад о нем впервые сделал Генри Бигелоу 9 ноября 1846 г. на заседании Boston Society of Medical Improvement под названием «Нечувствительность во время хирургических операций, произведенная ингаляцией». Доклад этот был напечатан в редактируемом Уорреном «Бостонском медицинском и хирургическом журнале» [4]. Это было первым в мире печатным научным сообщением об удачном наркозе при большой хирургической операции:

«В медицинской науке давно существует важная проблема – создать метод уменьшения боли при хирургических операциях. Эффективное средство для этой цели наконец-то было найдено. Пациент полностью был лишен чувств во время ампутации бедра, придя в сознание через короткий промежуток времени. Другие тяжелые операции были проведены без сознания пациентов. Считается, что столь примечательный случай сделает небезыntenесными следующие подробности, относящиеся к истории и характеру процесса.

16 октября 1846 года в больнице была проведена операция на пациенте, который вдохнул препарат, назначенный доктором Мортоном, дантистом из этого города, с целью вызвать нечувствительность к боли. Доктор Мортон, как известно,

удалял зубы при аналогичных обстоятельствах без сознания пациента. Данная операция была проведена доктором Уорреном и, хотя и была сравнительно легкой, включала разрез около нижней челюсти протяженностью в несколько дюймов.

Во время операции пациент бормотал, как в полубессознательном состоянии, а впоследствии заявил, что боль была, хотя и ослабленной; по его собственным словам, как будто кожу царапали мотыгой.

В данном случае, вероятно, был какой-то дефект в процессе ингаляции, поскольку на следующий день нар был введен другому пациенту с полным успехом. Доктор Хейуорд удалил жировую опухоль с руки женщины значительных размеров рядом с дельтовидной мышцей. Операция длилась четыре или пять минут, в течение которых пациентка время от времени проявляла признаки беспокойства; но, придя впоследствии в сознание, заявила, что не только не чувствовала боли, но и была нечувствительна к окружающим предметам, ничего не зная об операции, бесполомась только о ребенке, оставшемся дома. Никаких сомнений, думается, у тех, кто видел эту операцию, не было в том, что бессознательное состояние было реальным; и воображение нельзя было обвинить в какой-либо причастности к возникновению такого удивительного феномена.

Впоследствии я провел ряд экспериментов с целью выяснения природы этого нового средства и кратко изложу их...» [5].

Через несколько дней, 9 декабря, в том же журнале Уоррен напечатал статью, называя средство его истинным именем «Ингаляция эфирных паров для предотвращения боли в хирургических операциях».

Впоследствии Джексон уступил все свои права и интересы Мортону в обмен на залог, дающий ему десять процентов от выручки за продажу лицензий. 14 декабря Мортон уступил Массачусетской больнице право «использовать вышеупомянутое открытие на благо неимущих пациентов, больных и страдающих бедняков, а также других лиц в этом учреждении».

А 21 декабря он получил и английский патент на имя некоего Доге (Doge), который сразу же передал свои права Мортону [1].

В патенте, выданном Джексону и Мортону, предусматривалось выделение авторам 10% всех доходов от использования эфира в хирургических клиниках. Однако бурное возмущение общественности заставило Мортон и Джексона раскрыть природную сущность анестетика (изначально они назвали препарат «летеоном»), и сделать свое изобретение доступным бесплатно. После получения патента Мортон уже успел развить бурную деятельность по организации рекламной кампании в пользу эфирного наркоза и даже создал целую сеть агентов, разъезжавших по всей стране, чтобы следить за соблюдением его патентных прав. Разумеется, что громадное большинство врачей предпочло широко пользоваться эфирными наркозами, не считаясь с патентом. То же стали делать и многие

частные врачи в Европе. Агенты Мортон были бессильны фактически запрещать или взыскивать штрафы за такие нарушения патента. Тогда врачи, уплатившие за лицензии, начали протестовать и требовать возвращения их денег, ибо они не получали никаких привилегий. В довершение всего Мортон потерпел полную неудачу с организованным им промышленным производством стеклянных ингаляторов. Их никто не покупал, ибо оказалось, что губка или полотенце обеспечивают дачу наркоза еще лучше, чем ингаляторы. Вместо ожидаемых прибылей Мортон нажил порядочные долги.

Нельзя не отметить трогательной заботы и участия, которые проявили врачи Массачусетской больницы ко всем злоключениям Мортон. Эти почтенные люди никак не могли помочь Мортону в реализации или защите его авторских прав и привилегий патента. Дела подобного рода были им чужды, но благодарное сознание подсказывало необходимость хоть как-нибудь помочь человеку, который хотя и запутался в своих коммерческих оборотах, но, тем не менее, дал человечеству драгоценное, ни с чем не сравнимое средство – хирургическое обезболивание. Врачи Массачусетской больницы подарили Мортону серебряный кошелек с тысячью долларов, и они же составили и подписали вместе с группой руководящих медицинских деятелей Бостона петицию, адресованную Конгрессу США, о достойном премировании Мортон за сделанное им замечательное открытие.

Но прошение Мортон, только поступив в Вашингтон, немедленно было опротестовано сразу же двумя претендентами, оспаривавшими приоритет и право на премирование. Это были его старые знакомые, Гораций Уэллс из Хартфорда и химик Чарльз Джексон из Бостона. Оба решительно оспаривали честь Мортон на открытие. Так началась многолетняя тяжба по эфирному наркозу, занявшая весь остаток жизни у каждого из трех претендентов и не принесшая никому из них ничего, кроме мук и разорения...

Чарльз Томас Джексон действовал как опытный конспиратор. Немедленно после того, как он добился включения своего имени в патент, Джексон послал в Париж письмо на имя одного из членов Парижской академии наук. В этом письме он делает представление Академии в качестве единственного автора, открывшего эфирный наркоз, однако предусмотрительно оговаривает, что вскрыть печать и конверт разрешает только в январе 1847 года, когда окончательно выявится практическое значение этого открытия. Это не мешало Джексону в течение всех осенних месяцев встречаться с Мортон по несколько раз в неделю, пока о его заявке не стало известно Мортону.

В письме Джексон излагал версию о своем случайном отравлении хлором в феврале 1842 года и установлении им анестезирующих свойств эфира, которым он тогда воспользовался в качестве антидота. Когда он на следующее утро вторично вдыхал эфир из полотенца, то смог якобы отметить потерю чувствительности к боли. Джексон писал: *«Так я*

сделал открытие, о котором я думал так долго: о средстве сделать чувствительные нервы на время невосприимчивыми к боли». Но так как сам Джексон не занимался медицинской практикой и не имел своих пациентов, он не смог проверить свою теорию вплоть до 1844 г., когда поручил это сделать Мортону. Последний, по уверению Джексона, во всем этом деле играл роль не большую, чем любая медицинская сестра при выполнении врачебных назначений.

Можно только удивляться, как этому утверждению Джексона многие могли поверить, несмотря на то, что Джексон не только не присутствовал при главном испытании наркоза 16 октября в бостонской больнице, но и после этого в течение долгого времени даже и не заглядывал туда, совершенно не проявляя интереса к ходу и развитию наркозов. Больше того, имелись живые свидетельские показания, что Джексон всячески отрекался от участия в изобретении наркоза, утверждая, что безумец Мортон непременно кого-нибудь отравит эфиром. Зато Джексон в свою очередь представил свидетелей, показывавших, что Мортон утром 30 сентября, т. е. в день удаления зуба у Фроста, сам утверждал, что он понятия не имеет о серном эфире. К тому же и сам факт, что Мортон взял патент на себя совместно с Джексон, убедительно показывает, что идея получена от Мортон. Когда Джексон считал Мортон весьма настойчивым и способным человеком. Теперь в целях подтверждения своих претензий на авторство Джексон не останавливался ни перед какими инсинуациями по адресу своего прежнего приятеля. *«Меня часто спрашивали, - писал он, - как мог я доверить проверочные опыты столь невежественному и совершенно необразованному человеку, подобному квакеру, доктору Мортону. Я не знал подлого характера этого человека, когда он домогался чести зачислиться в качестве студента-медика в мое бюро. Я вскоре нашел, что он слишком невежествен, чтобы выучиться в достаточной мере и стать хирургом-дантистом... Но, хотя он был невеждой во всех научных делах, я считал, что он сможет выполнить ту весьма простую операцию, которую я намеревался доверить ему, а именно дачу эфира некоторым из больных, чьи зубы он собирался дергать. Я знал, что его кабинет посещают лица из низшего и легковверного класса общества, которых привлекали его квакерские объявления, коими он наполнял наши ежедневные газеты».*

Но Парижская академия наук присудила крупную денежную премию поровну Мортону и Джексону как совместным авторам. Мортон предпочел отказаться от своей половины премии. Тогда из Парижа ему прислали золотую медаль стоимостью в половину премии. Джексон распустил слух, что медаль эта является подделкой. Как ни легко было проверить дело и опровергнуть гнусную клевету Джексона, она в течение многих лет имела хождение в американских газетах.

Вся эта неистовая кампания не только повергла Мортон в тяжелое нервное возбуждение, но и привела его к полному разорению. Репутация его

в родном городе так пострадала, что зубо врачебная практика почти прекратилась. Даже собственные ассистенты Мортон его покинули и увели с собой большую часть пациентов.

В конце 1849 года друзья Мортон сделали денежную подписку и собрали некоторую сумму для поездки его в Вашингтон, чтобы защищать свои права в Конгрессе США. Там он жил, нигде не показываясь и отказываясь от всех официальных приглашений. Три раза дело о присуждении премии в 100 тысяч долларов изобретателю наркоза представлялось на сессии Конгресса, и каждый раз дебаты приходилось откладывать и передавать вопрос вновь и вновь в различные комиссии, которые неизменно ставились в тупик при чтении тысяч страниц печатных документов и доказательств, в которых каждый факт различными свидетелями расценивался и представлялся совершенно по-разному.

В самом конце 1851 года шансы Мортон на выигрыш были, казалось, очень большими, если судить по нижеследующему письму очень крупного вашигтонского юриста Дэниела Уэбстера (Daniel Webster, 1782–1852):

«Доктору У.Т.Г. Мортону, Вашингтон, 20 декабря 1851 г.

Дорогой сэр!

В ответ на Ваше письмо от 17-го я хотел бы сказать, что, будучи ранее приглашен изучить вопрос об открытии применения эфира в хирургиче-

ских операциях, я тогда же составил мнение, которое с тех пор я не вижу оснований менять, что заслуга этого большого открытия принадлежит Вам, я предполагал, что доклад Управления госпиталя и Комитета Палаты представителей Соединенных Штатов будут окончательными на этот счет. Джентльмены, связанные с госпиталем, хорошо мне известны по их высокой честности, а они в свое время располагали всеми возможностями для выявления любых обстоятельств самого дела.

Комитет Палаты будет, как я уверен, единодушен в присуждении Вам заслуги первого практического применения эфира и большинство по их докладу присудит Вам полную честь открытия. С совершенным почтением. Ваш покорный слуга Дэниел Уэбстер»

Но и на этот раз Конгресс не принял решения, и дело вернулось для дальнейшего бесконечного изучения в различных комиссиях... [1].

Так прошло восемь лет со времени первого наркоза Мортон и получения им патента. И вот в качестве полной неожиданности для всех трех сторон, т. е. для Мортон, Джексона и представителей наследников Уэллса, с далекого юга, из штата Джорджия пришли сведения, что еще задолго до Мортон и до опытов Уэллса доктор Кроуфорд У. Лонг (Crawford Williamson Long, 1815–1878) из Джефферсона произвел несколько вполне успешных эфирных наркозов при операциях.

КРОУФОРД ЛОНГ (рис. 5-7)

Рис. 5. Crawford W. Long (1815–1878)

Рис. 6. Изображение художником Морисом Сиглером (Maurice Sigler) первого наркоза, 30 марта 1842 г. [6]

Рис. 7. Эта диорама в Мемориальном музее Кроуфорда У. Лонга в Джефферсоне (Джорджия) иллюстрирует первое использование серного эфира в качестве анестетика [7]

Самая первая его операция под эфирным наркозом состоялась 30 марта 1842 г., когда он удалил опухоль затылка Джэймсу Вэнейблу. Об удивительных свойствах эфира К. Лонг узнал ещё во время своей учебы в медицинской школе университета Пенсильвании. В то время среди молодых людей были довольно распространены эфирные шалости (ether frolics), когда они «нанюхивались» эфиром с целью достижения эйфории и веселья. В последствии наблюдательный врач К. Лонг решил использовать анальгетический и наркотический эффекты эфира в своей практике. Есть сведения, что Лонг использовал эфир для амбулаторных операций еще несколько раньше, в 1841 г. Может быть, именно эти факты, но также недоказанные документально (или надуманные поклонниками К. Лонга для успеха в борьбе за приоритет открытия эфирного наркоза?), оставляют в тени **Уильяма Кларка** (W.E. Clarke), еще одного претендента на честь называться первооткрывателем эфирного наркоза. Известно, что в том же 1842 г., но несколько раньше К. Лонга, Уильям Кларк, студент Беркширского медицинского колледжа (штат Массачусетс), применил эфир при удалении дантистом Элайджем Поуп (Elijah Pope) зуба у молодой девушки. Однако этот случай не был опубликован своевременно.

В 1854 г. сенатор Доусон (William Crosby Dawson, 1798–1856) получил официальные извещения по поводу эфирных наркозов, проведенных Лонгом в 1842 г., и сообщил о них Джексону, советуя последнему съездить на юг и проверить все данные на месте.

Тот последовал совету и в начале марта отправился из Бостона далеко на юг, в штат Джорджия, в поисках Лонга. Двенадцать лет прошло уже с тех пор, как Лонг провел свои первые эфирные наркозы. Уже пять лет, как он со своим обширным семейством покинул Джефферсон и, прожив год в Атланте, окончательно поселился в Афинах. Сюда он прибыл уже умудренным жизненным опытом человеком в полном расцвете сил и скоро стал первым врачом столицы штата. К этому времени его собственная розничная аптека постепенно стала самой крупной не только в Афинах, но во всей северо-восточной части штата Джорджия. В эту аптеку рано утром 8 марта 1854 г. пришел неизвестный мужчина лет пятидесяти, угрюмый, несколько сутулый, с темными волосами и черными глазами; на сморщенном смуглом лице его не могли укрыться признаки волнения. Он спросил доктора Лонга. Ему ответили, что хозяина нет дома, и пригласили подождать. Но в это время вошел Лонг, и пришелец протянул ему визитную карточку. На ней Лонг прочитал: «Д-р Чарльз Т. Джексон». Джексон заявил Лонгу, что он является формальным претендентом на открытие эфирного наркоза, оспаривая это авторство у Мортонна, которому он же подсказал обезболивающее действие эфира и даже снабдил пузырьком эфира 30 сентября 1846 года. Он рассказал, как они вместе с Мортонном заявили патент на это средство под названием «Летсон», но что позже, в 1849 г., Мортон стал добиваться премии от

Конгресса США. Теперь, узнав от сенатора Доусона о работах Лонга в той же области, Джексон явился, чтобы сопоставить и проверить документы и доказательства обеих сторон.

Имеется весьма подробная запись об этой знаменательной встрече и объяснении двух конкурентов, сделанная неким Эндрюсом (F. Andrews), который был приглашен Лонгом в роли понятого.

«Доктора Джексон и Лонг, - писал Эндрюс одному видному нью-йоркскому терапевту, - представили на мое рассмотрение много документов, меморандумов, шнуровых книг, сертификатов и показаний больных и свидетелей, данных под присягой. При их затяжных переговорах они были откровенны, но медлительны, тщательны, осторожны и точны. Эта утомительная работа длилась целый день, и я ее живо помню. Из Афин доктор Джексон отправился на золотые прииски Делонега. А так как ему пришлось бы проходить через Джефферсон, где Лонг впервые принял эфир как анестетик, то он сообщил Джексону имена врачей и жителей, которые видели и знали о его первых применениях эфира и могли бы дать ему личные показания.

По возвращении Джексона через десять дней он опять обратился к Лонгу в моем присутствии. За время переговоров в течение двух дней, что доктор Джексон пробыл в Афинах, на все предложения, которые он ему делал, убеждая поделить с ним честь и выгоды этого открытия, доктор Лонг отвечал: «Моя заявка на открытие и применение серного эфира как анестетика покоится на факте применения его мною 30 марта 1842 г., о чем я имею неоспоримые доказательства от уважаемых граждан под присягой».

В другом письме тот же Эндрюс писал: *«Убедившись сам в подлинности и обоснованности заявок Лонга, Джексон предложил ему объединить их обращения к Конгрессу США - он, Джексон, как сделавший открытие, а Лонг как практически, применивший его - с явным намерением победить претензии Мортонна. Это предложение было отвергнуто Лонгом, который довольствовался своим участием и в том, и в другом».*

Документация Лонга была настолько солидной и приоритет его так неоспорим, что Джексону приходилось считаться с этим. И если даже через много лет он все еще пытается присвоить себе честь идейного изобретателя-основоположника, то на выигрыш этого дела в Сенате и на получение громадной денежной премии отпадали всякие надежды. Он написал об этом сенатору Доусону в Вашингтон, снимая свои претензии в пользу Лонга.

Много позже Джексон опубликовал в Бостонском медицинском и хирургическом журнале (Boston medical and surgical journal, April, 1861, II) статью под заглавием «Первое практическое применение эфира в хирургических операциях». В ней он подробно описал свою встречу с Лонгом в Афинах и дал перечень его первых операций под наркозом.

«Записи и доказательства операций с эфиром все были предъявлены мне доктором Лонгом, - писал Джексон в этой статье, - Потом я обратился к проф. Джозефу и Джону ле Конте, тогда бывшим в Университете Джорджии в Афинах, и спросил, знают ли они доктора Лонга, и что представляет его личность с точки зрения честности и доверия. Они оба уверяли меня, что знают его хорошо и что никто из знающих его в этом городе не стал бы сомневаться в его слове, и что он человек уважаемый во всех отношениях.

Впоследствии, при вторичном посещении Афин, доктор Лонг показал мне свой шнуровой журнал и книгу счетов, где стояли следующие поступления:

James Venebles,

March 30-th 1842, Ether and excising tumor 2,00

May 30-th Eter 25

June 6-th Excising tumor 2,00

На верхней половине той же страницы несколько счетов за эфир, отпущенный учителю Джефферсонской школы, каковой эфир, как сказал мне доктор Лонг, употреблялся для показа его веселящего эффекта, и мальчики применяли его в школе для тех же целей. Я заметил, что все эти записи имели вид старых и подлинных записок в книге...

Я выждал, рассчитывая, что доктор Лонг сам опубликует полностью свои заявления и доказательства, а поэтому не напечатал ранее, что я узнал от него. Он очень скромный и сдержанный человек и не расположен выносить свои претензии никуда, кроме медицинского или научного трибунала.

Если бы он написал мне вовремя, я бы представил его заявление в Академию наук Франции, но он позволил своему делу идти самотеком, а Академия знала о его заявках о практическом применении эфира в хирургических операциях не больше, чем я».

Публикуя это письмо, Джексон, однако, все еще пытается оставить за собой «идейное авторство» эфирного наркоза и не стесняется лгать, приписывая Лонгу то, что он, конечно, не говорил. Вот этот абзац:

«Когда я спросил доктора Лонга, почему он не написал мне или не дал знать о его работах, он ответил, что, когда он увидел мои данные, он заметил, что я сделал открытие до него и что он не предполагал, что сделанное после этого можно считать имеющим большое значение. У него пробудилась мысль представить свои заявки на первое практическое применение эфира при операциях, когда он узнал, что такие заявки посланы другими за те же заслуги, а поэтому он написал представителям Джорджии в Вашингтон, устанавливая факты, которые сенатор Доусон рекомендовал мне изучить».

Джексон сознательно гнал о якобы имевшем место признании Лонгом идейного авторства Джексона. Прождав еще семь лет со времени своего визита в Афины и видя, что Лонг не только не втянулся в их тяжбу с Мортонем и наследниками Уэллса, но что сам он не продолжает своих работ над

эфирным наркозом и упорно молчит в печати, Джексон решил сделать еще одну попытку присвоить себе хотя бы теоретический приоритет. Он явно злоупотребил скромностью и сдержанностью Лонга и ответил ему черной неблагодарностью за то исключительно корректное и почтительное письмо, которое Лонг переслал Джексону после их встречи в Афинах:

«Афины, Джорджия, 1854 г., 15 ноября. Доктору Ч. Т. Джексону.

Дорогой сэр!

Я приготовил статью с доказательствами приоритета моих заявлений об открытии анестезирующей силы эфира и об его применимости для хирургических операций. Я намерен опубликовать это в брошюре, предназначенной для членов медицинской профессии, и я надеюсь представить в статье такие данные, которые устанавливают все то, что я считаю нужным установить.

Наши заявления конкурируют друг с другом, но позвольте мне, сэр, заявить, что хотя наши претензии находятся в конфликте, в своей статье я не скажу сознательно ничего, что могло бы вам не понравиться. Я питаю высокое уважение к вам как джентльмену и человеку науки и испытываю гордость от знакомства с Вами.

Ведь каждый из нас может использовать все приличные средства для продвижения своих заявлений, и я знаю, что Вы не осудите меня за мои намерения в этом деле, которое столь значительно затрагивает мою репутацию.

Если бы мне понадобилась Ваша апробация, я могу сослаться на Ваше обращение к почтенному В. К. Доусону и ко мне с расчетом на правильность моего заявления. Однако я не сделаю ни одного намека на Ваше письмо к мистеру Доусону или на разговор со мной, если это не встретит Вашей санкции.

Ваш покорный слуга, К. В. Лонг».

Лонг не написал этой брошюры ни тогда, ни после. А в Вашингтоне 15 апреля 1854 г. документы, представленные Лонгом, и признание их подлинности и неоспоримости Джексонем, как громом, поразили Мортоня, который на этот раз был в полной уверенности своего успеха. После восьми лет ожесточенной полемики и яростной борьбы противники молча разошлись и с тяжелой досадой вынуждены были отказаться от дальнейших попыток выиграть дело в Сенате и овладеть 100 тысячами долларов премии.

Лонг и тут оказался весьма инертным. Он не стал вторично обращаться в Конгресс США. Билль о присуждении премии за изобретение наркоза так и не дошел до заключительного чтения, и все это дело окончательно заглохло. А сами документы о первых наркозах Лонга не были зачитаны ни в Сенате в Вашингтоне, ни на Медицинском конгрессе в Сент-Луисе. Они остались в доме Лонга в качестве простой семейной реликвии [2].

ГЕНРИ ДЖЕЙКОБ БИГЕЛОУ

Инновации и распространение хирургии, каталлизатором которых стало внедрение наркоза, изменили всю хирургическую практику. Первоначально

внедрение эфира в практику было встречено с сомнением и сопротивлением со стороны некоторых представителей медицинского сообщества. Потребовались усилия выдающихся хирургов, чтобы эфир полностью реализовал свой потенциал. Самым большим сторонником эфира в эту эпоху был молодой хирург Генри Джейкоб Бигелоу, который потратил 30 лет своей карьеры на пропаганду и эксперименты с анестезией. Усилия Бигелоу, талантливого хирурга, известного своим вкладом в ортопедическую хирургию, сыграли важную роль в продвижении анестезии и развитии хирургической профессии [4].

16 октября 1846 года, впоследствии названное «Днем эфира»¹, ознаменовало новую эру в хирургическом лечении заболеваний. В этот знаменательный день Уильям Томас Грин Мортон провел первую успешную публичную демонстрацию хирургической анестезии в MGH в Бостоне. О событиях, произошедших в Эфирный день, рассказал хирург Генри Джейкоб Бигелоу (рис. 8, 9) в статье,

опубликованной в «Бостонском медико-хирургическом журнале», предшественнике «Медицинского журнала Новой Англии» (NEJM) [5]. Бигелоу был хирургом по лекалам своего времени с умом молодого мечтателя, который предвидел возможность расширить сферу применения хирургии. Он следил за успехами Мортон и увидел в эфире возможность ввести хирургическую практику в новую эру. Благодаря влиянию Бигелоу Мортон получил возможность использовать эфир для более сложных операций в MGH [8].

Бигелоу считал боль главным препятствием на пути прогресса хирургии, поэтому он был полон решимости продолжить наследие Мортон. Среди своих коллег Бигелоу был одним из первых сторонников и движущей силой внедрения анестезии в хирургическую практику. Впоследствии он сделал успешную карьеру, сосредоточившись на ортопедической хирургии: ему принадлежит заслуга первого описания анатомического строения и функции подвздошно-бедренной связки (связки Бигелоу) [11–13].

Рис. 8. Генри Бигелоу в 36-летнем возрасте. Дагеротип неизвестного автора (из архивов MGH и специальных коллекций)

¹ В России этот праздник отмечается как Всемирный день анестезии [9, 10].

Рис. 9. Henry Jacob Bigelow (1818–1890). Портрет работы J.H. Lazarus [11]

28 января 1846 года Бигелю был назначен приглашенным хирургом в MGH. Недавно больница увеличила свои мощности почти в два раза, поэтому возникла острая необходимость в привлечении новых врачей [4]. Удачное время назначения позволило Бигелю присутствовать на демонстрации эфирного наркоза У.Т.Г. Мортоном в больнице в том же году.

Он стремился привести хирургию к новой эре. Когда он узнал об экспериментах Мортона с эфирной анестезией, он увидел возможность навсегда изменить способ проведения операций.

Статья Бигелю, опубликованная 18 ноября 1846 года, стала первым сообщением об успешном использовании эфира для общей анестезии во время операции (рис. 10). Статья называлась «Нечувствительность во время

Рис. 10. Фрагмент статьи Бигелоу «Потеря чувствительности во время хирургических операций, вызванная вдыханием» [5]

хирургических операций, вызванная вдыханием эфира» и была опубликована в «Бостонском медико-хирургическом журнале», который впоследствии стал NEJM, одним из самых известных медицинских журналов в мире [14]. В статье Бигелоу описал операцию, проведенную Джоном К. Уорреном 16 октября 1846 года, в ходе которой из-под челюсти пациента была удалена сосудистая опухоль. Пациент, Эдвард Гилберт Эббот (1825–1855), поступил в MGH 25 сентября 1846 года для обследования опухоли на левой доле языка, которая беспокоила его с рождения [15]. Он был госпитализирован в больницу на 22 дня, пока шла подготовка к операции. У.Т.Г. Мортон приготовил анестезирующее вещество для вдыхания в стеклянном шаре и ввел его перед первым разрезом [5]. По словам Уоррена, пациент не испытывал боли во время разреза, но начал двигаться и издавать звуки во время рассечения.

(Продолжение следует)

Список литературы:

1. Юдин, С.С. Избранные произведения: Вопросы обезболивания в хирургии: сборник научных трудов / С.С. Юдин; ред. кол.: И.В. Давыдовский, А.В. Мельников, Н.Н. Приоров, Б.С. Розанов [и др.]. М.: Медгиз, 1960. 582 с.
2. Уильям Томас Грин Мортон. Текст: электронный. URL: <https://www.critical.ru/calendar/0908morton.htm> (дата обращения: 20.12.2023).
3. George Hayward. Center for the History of Medicine. Harvard Countway Library. Text: electronic. URL: <https://collections.countway.harvard.edu/onview/items/show/12901> (дата обращения: 18.12.2023).
4. Bigelow, W.S. A Memoir of Henry Jacob Bigelow. Boston: Little, Brown, and Company; 1900. 322 p. [Google Scholar].
5. Bigelow, H.J. Insensibility during surgical operations produced by inhalation. Boston Med Surg J. 1846; 35: 309–317. Text: electronic. URL: <http://www.nickalls.org/dick/papers/medhistory/Bigelow/Bigelow1846.pdf> Accessed December 18, 2023.

6. Boland, F.K. *The First Anesthetic: The Story of Crawford Long*. 2009. Athens: University of Georgia Press. 192 p.

7. Mayfield, J.B. *Founding Physicians of the Medical College of Georgia and Their Connections to Crawford Long and the First Surgical Anesthetic*. *J Anesth Hist*. 2020 Jun; 6(2):38–41. <https://doi.org/10.1016/j.janh.2019.08.002> Epub 2019 Sep 6. PMID: 32593375.

8. Berkovitz, B.K.B. *Henry Jacob Bigelow (1818–1890): Facilitator of General Anesthesia*. *J Hist Dent*. 2021 Summer/Fall; 69(2):104–113. PMID: 34734791.

9. 16 октября. Всемирный день анестезии (День анестезиолога-реаниматолога). Текст: электронный. URL: <https://www.calend.ru/holidays/0/0/2255/> (дата обращения: 19.12.2023).

10. День анестезиолога в 2024 году: история и традиции праздника. Текст: электронный. URL: <https://www.kp.ru/family/prazdniki/den-anesteziologa/> (дата обращения: 19.12.2023).

11. Makris E.M., Makhoul K.G., Lee T.B. Jr., Desai M.S. *Henry Jacob Bigelow (1818-1890): A Champion for Anesthesia and Catalyst for the Advancement of Surgery*. *Ann Surg Open*. 2022 Jan. 20; 3(1):e118. <https://doi.org/10.1097/AS9.000000000000118> PMID: 37600111; PMCID: PMC10431324.

12. JAMA Editorials. *Henry Jacob Bigelow (1818–1890) of the Y ligament*. *JAMA Editorials*. 1965; 191: 47–48.

13. Malenfant J., Robitaille M., Schaefer J., Tubbs R.S., Loukas M. *Henry Jacob Bigelow (1818–1890): His contributions to anatomy and surgery*. *Clin Anat*. 2011; 24: 539–543. First published: 15 March 2011 <https://doi.org/10.1002/ca.21148>

14. *The New England Journal of Medicine*. About NEJM. Massachusetts Medical Society. 2020. Available at: <https://www.nejm.org/about-nejm/about-nejm> Accessed December 15, 2023.

15. Vandam L.D., Abbott J.A. *Edward Gilbert Abbott: enigmatic figure of the ether demonstration*. *N Engl J Med*. 1984; 311:991–994. [PubMed] [Google Scholar].